

TURIZM SOHASINI RAQAMLASHTIRISH IMKONIYATLARI

Anorboyeva Ro'zixon Apsalomjon qizi
Namangan davlat universiteti magistratura talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada sohadagi raqamlashtirish holati, potentsial yangiliklar va raqamlashtirishning turizm rivojlanishiga ta'siri kabilar yoritilgan.

Kalit so'zlar: turizm, IT texnologiyalari, raqamli transformatsiya, turistik mahsulotlar, elektron platformalar.

Turizm raqamlashtirish turistik biznesni yanada zamonaviy sharoitlarga moslashgan va dinamik "raqamli iqtisodiyot"ni raqobatbardosh qiladi. Xususan, tadqiqot ob'ekti turistik korxonalar uchun xizmat ko'rsatish sifati va foydani yaxshilash uchun yangi iste'molchilarning xatti-harakatlarini yaratishga qaratilgan yangi biznes kanallari sifatida sayyohlik korxonalarining raqamli texnologiyalari hisoblanadi. Ushbu tadqiqot natijasi turizm bizneslari uchun yangi raqamli imkoniyatlarni taklif qilishdir, masalan, Fargona vodiysida raqamli platformalarni ishlab chiqish modellari.

Turizm - bu iqtisodiy sohaning majmui bo'lib, u o'zini "turli sanoat tarmoqlarida tashrif buyuruvchilar tomonidan talab qilinadigan iste'mol tovarlari va xizmatlarini taqdim etuvchi ishlab chiqarish birliklari klasteri" deb ta'riflaydi [1,2]. Turistik faoliyatning turli sub'ektlari (turoperatorlar, xizmat ko'rsatuvchi provayderlar, turistik mahsulotlar iste'molchilari)ni muvofiqlashtirish zarurati turizm sohasiga IT texnologiyalarining kiritilishiga olib keldi. Raqamli iqtisodiyotga o'tish turizm industriyasining transformatsiyasini tezlashtirdi – tranzaktsiyalarni amalga oshirishning an'anaviy yondashuvidan yangi biznes modeliga (elektron biznes) o'tib bormoqda. Turli elektron biznes modellari ishlab chiqilgan bo'lib, xususan elektron turli axborot vositachilari uchun bronlash platformalari; turli integratsiya elektron platformalar turizm industriyasidagi

korxonalar; va turistik xizmatlar iste'molchilari bilan muloqot qilish uchun Internet platformasi bo'lgan virtual hamjamiyat modeli kabilar. Turizmدا raqamli texnologiyalar taqdim etayotgan imkoniyatlar iste'molchi va turistik xizmatlarni ishlab chiqaruvchi nuqtai nazardan ikki jihatni ko'rsatish imkoniyatiga ega.

Birinchisi, barcha iste'molchi turistik mahsulotni izlash uchun minimal kuch sarflaydi, xizmatlarni onlayn ko'rsatish, turistik yo'nalishni baholash va tanlash, turistik xizmatlardan foydalanish xarajatlarini minimallashtirishga erishiladi.

Ikkinchi tomondan, raqamlashtirilgan turistik xizmatlar bozorida korxonaning raqobatbardoshligini oshiradi, turistik mahsulotlar ishlab chiqaruvchilar uchun [3]. Covid-19 pandemiyasi iqtisodiy vaziyatni keskinlashtirdi va turizm sohasida jiddiy o'zgarishlarga olib keldi. Natijada turizmni raqamlashtirish muammolari yuzaga keldi.

Maqolaning maqsadi turizm industriyasini raqamlashtirish holati va imkoniyatlarini, uning turizmga ta'sirini o'rganish, mintaqaviy turistik mahsulotning raqobatbardoshligini oshirish yechimini taklif qilishdan iborat.

Turizmni raqamlashtirish bo'yicha eng ko'p tadqiqotlar xorijiy manbalarda taqdim etilgan. Mualliflar turizm industriyasi va iste'mol madaniyatining o'zgarishini qayd etadilar. Sayohat agentliklari iste'molchini kuzatib, sun'iy intellekt, ma'lumotlarni tahlil qilish orqali o'z mahsulotlarini mijozlar ehtiyojlariga moslashtiradi. Raqamli transformatsiya turizmدا innovatsiyalarni rag'batlantiradi. Raqamli texnologiyalar mavjud kengaytirilgan tarqatish kanallari tarmoqlari (ijtimoiy tarmoqlar, turistik axborot portallari, mahalliy foydalanish uchun platformalar), bu turizm sektorining o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Aksariyat xorijiy mamlakatlarda turizmni rivojlantirish turistik faoliyatning turli sub'ektlari o'rtasida samarali hamkorlik qilish vositasi sifatida qaraladigan raqamli platformalarga bog'liq. Platforma sayohat, bron qilish va turli xizmatlar haqidagi ma'lumotlarni jamlaydi. Ma'lumotlarga asoslangan va algoritmlardan foydalangan holda kompyuter yordamida o'qitish va tahliliy tizimlar turizm sektorini strategik

boshqarishni ta'minlaydi. Tadqiqotlarda O'zbekistonda ishlaydigan raqamli platformalar muammolarini, ularning mintaqaviy turizmni rivojlantirishga ta'sirini va turistik makonni klaster faollashtirish uchun IT platformalaridan foydalanish imkoniyatlarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq.

Ichki turizmni rivojlantirish ayniqsa pandemiyadan keyingi sharoitlarda dolzarbdir. Shu sababli, O'zbekiston mintaqalarining asosiy vazifasi turistik oqimlarning o'sishini ta'minlaydigan shart-sharoitlarni yaratishdan iborat. Raqamli texnologiyalar turistik destinatsiyani, mintaqaviy turistik mahsulotni targ'ib qilish, turistik xizmatlarni shaxsiylashtirish va aholining ijobiy imidjini shakllantirish orqali ushbu muammoni hal qilish imkonini beradi. Iste'molchining ongida hudud so'nggi yillarda elektron turizm segmentida havo transportiga bo'lgan talabning barqaror o'sishi kuzatilmoqda, temir yo'l transporti va turar joy xizmatlari yiliga 15-25% ga. Ekskursiyalar uchun qidiruv talabining sezilarli o'sishi 65% ga, elektron turizm bozoridagi umumiy rasm yiliga kamida 20% gacha o'sishni ko'rsatadi. Biroq raqamlashtirish barcha hududlarda samarali emas. Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, hududlarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda bir qancha to'siqlar aniqlangan. Deyarli barcha hududlarga xos bo'lgan asosiy to'siqlar qatorida kadrlar tayyorlash, moliyaviy to'siqlar va axborot infratuzilmasini rivojlantirishni qayd etishimiz mumkin. Ammo iqtisodiyotning turli sohalarida raqamlashtirish darajasi sezilarli darajada farq qiladi. Turizm biznesida onlayn texnologiyalarni o'zlashtirish jarayoni sekinroq va murakkabroq, chunki ular asosan mikrofirmalar bo'lib, ular uchun raqamlashtirish xarajatlari yuqori. Sayyohlik agentliklari veb-saytlari tahlili shuni ko'rsatdiki, korxonalar raqamlashtirishning dastlabki bosqichida odatiy bo'lgan eng qulay vositalardan foydalanadilar: tayyor sayohat paketlarini bron qilish, sayt bilan integratsiyalashgan ijtimoiy tarmoqlar. Bu nihoyatda sayyohlik agentliklari uchun sayt moduli bilan integratsiyalashgan onlayn to'lov xizmatidan foydalanishni talab etadi. Turistik xizmatlar bozorida yagona axborot maydoni mavjud emas, bu

elektron platformalar asosida amalga oshirilgan raqamli turizm ekotizimidir. Shuni ta'kidlash kerakki, elektron platformalar O'zbekiston hududlari oldida turgan turizmning asosiy strategik vazifalarini hal qilish uchun samarali vosita bo'lishi mumkin.

Modelning mavjud raqamli platformalardan farqi shundaki, taklif etilayotgan raqamli platforma turlarni bir nechta mezonlar bo'yicha guruhlash imkonini beradi, bu qidiruvni tezlashtiradi, uni o'zgaruvchan qiladi. Unda quyidagi xizmatlar taklif etiladi:

- dam olish / turizm turi (faol dam olish, ekologik, ko'ngilochar turizm, va boshqalar.);
- sayyohlik kompaniyasining nomi;
- sayyohlik kompaniyasining reytingi;
- ekskursiya/ekskursiya shartlari;
- tur/ekskursiya narxi;
- to'lov tizimi;
- qayta aloqa moduli.

Eng muhim pozitsiyalardan biri bu korxonaning reytingi va fikr-mulohazalar moduli. Reyting va sayyohlik korxonalari turoperatorlar o'rtasida adolatsiz raqobatni bartaraf etish uchun zarur. Bundan tashqari, reyting iste'molchiga korxonani tanlovini aniqlash imkonini beradi. Sharhlar iste'molchini shakllantirish mexanizmidir. Bu sotuvchining (ishlab chiqaruvchining) yaxshi niyati, uning halolligi, savdoni amalga oshirish qobiliyati, qayta aloqa (signal) ishlab chiqaruvchiga ruxsat beruvchini ko'rib chiqish orqali taqdim etiladi.

Turistik mahsulotning iste'mol qiymatini oshirish, kelajakdagi faoliyati strategiyasini ishlab chiqish, iste'molchining talablariga muvofiq bo'lishi lozim.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, raqamlashtirish turizm sektori uchun bir qancha sohalardagi kabi alohida afzalliklarni yaratadi. Iste'molchi va turistik xizmatlar ishlab chiqaruvchisi uchun turistik kompaniyalar va iste'molchi

o'rtasidagi o'zaro ta'sirning moslashtirilgan jarayoni bo'lib, u sayyohning sodiqligini va biznes foydasini saqlab qolish, konversiya tezligini oshirish va xavfsizlik darajasini oshirish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar sotuvdan keyingi yordam bilan shug'ullanishga imkon beradi, ya'ni qo'llab-quvvatlash va fikr-mulohazalarni qabul qilish. Turizm destinatsiyasi uchun bu mintaqaviy turistik mahsulotni barqaror ko'paytirish va O'zbekiston bozorida ilgari surish imkoniyatidir. Fargona vodiysining turizm biznesi bozorni raqamlashtirish va yagona raqamli holatni shakllantirishga e'tibor berishi maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar:

1. Sinno N 2019 The Effect of Digital Transformation on Innovation and Entrepreneurship in the Tourism Sector: The Case of Lebanese Tourism Services Providers International Conference on Digital Economy Emerging Technologies and Business Innovation. Lecture Notes in Business Information Processing vol 358 pp 29-39 URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-30874-2_3#citeas
2. Zuccalà M, Verga E S 2018 Supporting Tourism Through Digital Ecosystems: The E015 Experience Information and Communication Technologies in Tourism pp 77-89 URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-72923-7_7#citeas
3. Cherevichko T V, Temyakova T V 2019 Digitalization of tourism: forms of manifestation News of Saratov University. The Economic Series. Management. Right Vol 19 Issue 1 pp 59-64 URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=37178636>.
4. Якубжанова, Х. Я. (2019). Анализ зарубежного опыта в развитии экотуризма: на примере Ферганского экономического района. *Региональная экономика: теория и практика*, 17(8), 1593-1606.
5. Yokubovna, Y. H. (2019). Evaluation of the economic impact of local population in the development of regional economy: an example of Chadak

- village. *American Journal of Economics and Business Management*, 2(3), 83-93.
6. Yoqubjonova, H. Y. (2019). Ecotourism in the economy of the regions. *Форум молодых ученых*, (3 (31)), 57-61.
 7. Khamidov, O. K., & Yoqubjonova, H. Y. (2020). The objective need for the development of ecotourism in the Fergana economic territory. *Scientific reports of Bukhara State University*, 4(2), 276-280.